

ENJOYMETER VIRTUAL QUESTIONNAIRE (EVQ)

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre tus emociones y percepciones relacionadas con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Lee atentamente cada ítem y selecciona la opción que mejor refleje tu nivel de acuerdo con cada enunciado.

Por favor, marca con una X la opción que corresponda.

Nº	Ítem	En desacuerdo	Parcialmente de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Experimento una sensación de alegría al aprender inglés como lengua extranjera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Me siento motivado y entusiasmado cuando trabajo en tareas de inglés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Disfruto las actividades de aprendizaje de inglés en el aula.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Estoy emocionado por mejorar mis habilidades de comunicación en inglés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Encuentro satisfacción en mi progreso en inglés como lengua extranjera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Me divierto al hablar en inglés durante las clases.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Disfruto de las oportunidades de práctica en inglés que se presentan en el aula.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valoro la sensación de logro que obtengo al utilizar el inglés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Me siento positivamente desafiado al aprender inglés como lengua extranjera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENGLISH VERSION

ENJOYMENTER VIRTUAL QUESTIONNAIRE (EVQ)

Instructions: Below are several statements about your emotions and perceptions related to learning English as a foreign language. Please read each statement carefully and select the option that best reflects your level of agreement.

Mark an X in the box that best represents your answer.

N°	Item	Disagreement	Partial Agreement	Agreement	Total Agreement
1	I experience a sense of joy when learning English as a foreign language.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	I feel motivated and enthusiastic when working on English tasks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	I enjoy the English learning activities in class.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	I feel excited about improving my communication skills in English.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	I find satisfaction in my progress in English as a foreign language.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	I have fun speaking English during class.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	I enjoy the English practice opportunities offered in the classroom.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	I value the sense of achievement I get when using English.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	I feel positively challenged when learning English as a foreign language.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BAREMOS

Rango de puntaje crudo Nivel de disfrute percibido

9 – 15	Muy bajo disfrute
16 – 21	Bajo disfrute
22 – 27	Moderado disfrute
28 – 32	Alto disfrute
33 – 36	Muy alto disfrute